

Învățarea prin prisma competenței economice – un deziderat alternativ și indispensabil al excelenței în educația modernă

CZU 37.015:334 |

Galina VASILIU, gr. did. sup., Colegiul Național de Comerț al ASEM
Ion VASILIU, gr. did. sup., Colegiul Național de Comerț al ASEM
Irina ROTARU, gr. did. I, Colegiul Național de Comerț al ASEM

Rezumat: Pentru a asigura dezvoltarea sustenabilă a educației moderne, cadrele didactice adesea recurg la diverse metode de resuscitare a actului de predare-învățare-evaluare, racordându-l continuu la schimbările progresiste ale societății. Evident, provocările lumii moderne, pentru care competența antreprenorială devine definitorie, impun o nouă abordare a disciplinelor predate. Astfel, articolul reflectă aspecte ce țin de predarea la clasă în format inter- și transdisciplinar, prin apel direct la conținuturi sinergice domeniului economic.

Cuvinte-cheie: educație, competență economică, potențial antreprenorial, dezvoltare sustenabilă, modernizarea actului predării.

Abstract: To ensure the sustainable development of modern education, teachers will often recur to various methods of resuscitating the teaching-learning-assessment process by continuously linking and correlating it to progressive society changes. Obviously, the challenges of the modern world, where entrepreneurial competence is a key one, also impose a new approach to the subjects taught. The article reflects on various aspects related to inter- and transdisciplinary teaching, by direct appeal to contents relevant to the economics domain.

Keywords: education, economic competence, entrepreneurial potential, sustainable development, modernization of teaching process.

Educația economică se regăsește la intersecția dintre varii domenii, noțiunea convergând spre ideea că, în ansamblu, conceptualizarea acesteia asigură coeziunea socială primară, specifică personalității individului, modului și perspectivelor de abordare a existenței. Formarea gândirii economice a devenit, în secolul al XXI-lea, o premisă care necesită a fi dezvoltată, asimilată, asumată, aplicată, inteligibilă. Orientarea societății spre o abordare extrinsecă a fenomenelor economice extinde aria interpretării diverselor domenii. De aceea, anume educația trebuie să producă impulsuri polidimensionale, pregătind generații care să dețină competența antreprenorială. Fenomenul însă nu trebuie privit doar dintr-o perspectivă îngustă, ca domeniu studiat la unitățile de curs ce dezvoltă competența antreprenorială, ci vizionar, prin apel la un spectru larg de discipline. Or, *Limba și literatura română, Geografia, Biologia, Matematica, Limba engleză* sunt doar câteva dintre disciplinele școlare care, fie și indirect (mai mult inter-/transdisciplinar), pot determina dezvoltarea anumitor aptitudini referențiale segmentului economic. Prin urmare, studiul realizat în baza a două discipline – *Limba și literatura română și Geografia*, mizează să valideze prezența indirectă a conceptului, valorificat prin prisma unor unități de conținut la granița dintre științe, determinând, în ansamblu, rolul și locul acestuia în consolidarea statutului educației economice.

Demersul studiului. Susținem ideea că educația economică antrenează triada: domeniul didactic (vizând obiectivele transdisciplinare și pe cele ale ariilor curriculare), domeniul socioeconomic (vizând pregătirea pentru piața muncii) și domeniul cunoașterii, concretizat în școală printr-un obiect de studiu [1] (să se înțeleagă corect, nu doar unul). Actualmente, toți conștientizează faptul că abilitățile, cunoștințele și atitudinile antreprenoriale pot fi învățate, ceea ce ulterior duce la dezvoltarea pe larg a mentalității și culturii antreprenoriale, atât întru beneficiul persoanelor aparte, cât și al societății, în general. Este primordial ca accentul să fie plasat pe conținutul educațional al definițiilor, nu pe cel economic, deoarece spiritul de inițiativă și cel antreprenorial reprezintă capacitatea educabilului de a transforma ideile în acțiuni, care apoi vor genera valoare pentru sine și pentru altcineva. Valoarea creată poate fi financiară, culturală sau socială. Astfel, ne-am propus să complementăm procesul de dezvoltare a competenței antreprenoriale în mod interdisciplinar, încercând să valorificăm texte din literatura clasică și cea modernă versus unități de conținut conexe geografiei ca disciplină.

Analizând romanul *Mara* de Ioan Slavici, avem o posibilitate enormă de a esențializa potențialul antreprenorial al

personajului eponim, dar nu văzut ca o simplă informație, pentru că elevul trebuie să manifeste un comportament cognitiv specific domeniului economic, pentru a parcurge traseul economic inițiat de personajul central. Prin urmare, proiectând profilul economic al Marei, amintim că ea este o precupeată desăvârșită, podărită isteată și manifestă un spirit antreprenorial iscusit. Știe să vândă și să cumpere, preferând să piardă ori să aibă parte de un câștig redus, decât să rămână cu marfa nevândută, căci „vinde mai bucuros cu câștig puțin, decât să-i clocească marfa”. Conchidem că eroina este preocupată nu numai de ideea acumulării veniturilor materiale, care să-i aducă prosperitatea necesară creșterii copiilor, dar și de educația mai îngrijită a celor doi, prin care să le asigure o poziție socială mai înaltă în comunitate, fiindcă „banul te ridică și în sufletul tău, și în gândul altora (...), e dovadă de vrednicie”.

Fire energetică și întreprinzătoare, Mara nu disprețuiește nicio muncă, arendează în asociere cu Gheorghe podul de peste Mureș, intră în afaceri cu Hubăr și se ocupă de negoțul profitabil de lemne etc., pentru „a strânge bani albi pentru zile negre”. Astfel, CAPITALUL îl ține în trei ciorapi: ”unul pentru zile de bătrânețe și pentru înmormântare, altul pentru Persida și al treilea pentru Trică”.

Ca metodă de receptare a comportamentului economic, am optat pentru tehnica *CV-ul personajului* (dar realizat din perspectiva *Mara – prima femeie-capitalist din literatura română*).

CV-ul Marei

1. Nume, prenume	8. Scop
2. Anul nașterii	9. Calități (5)
3. Locul nașterii	10. Motivație (3 aspecte)
4. Starea socială	11. Hobby
5. Ocupația	12. Similitudine
6. Detalii ce o definesc ca femeie de afaceri	13. Referințe critice
7. Roluri (3)	

Prin prisma geografiei, utilizând metoda *expunerii*, le amintim elevilor două momente importante:

- a) În secolul al XIX-lea, economia Transilvaniei se dezvoltă pe baza comerțului, iar orașele Cluj-Napoca și Brașov devin centre comerciale. Dezvoltarea infrastructurii de transport, cum ar fi căile ferate și căile navigabile, a facilitat schimburile comerciale.
- b) În anul 1867, conform compromisului austro-ungar, Transilvania a devenit parte din Imperiul Austro-Ungar, ceea ce are un impact benefic asu-

pra economiei sale, deoarece Transilvania intră în componența unei uniuni vamale cu Ungaria.

Această informație, deși sumară, prezintă situația economică a Transilvaniei și este utilă pentru a conștientiza posibilitățile de dezvoltare financiară ale Mării.

Un alt text de referință ar fi *Moromeții* de Marin Preda. Deși Ilie Moromete nu poate fi acceptat ca om de afaceri în sensul modern al vocabulei, totuși, aspecte/elemente/nuanțe de antreprenor putem întrevedea la el. Așadar, apelând la *lucrurile cu manualul*, menționăm că elevii trebuie să selecteze, în timpul lecturii romanului, secvențe textuale ce ar creiona portretul antreprenorului Ilie Moromete, după modelul:

1. **Bani, bani, dom'le, ăștia-s importanți, așa-i?**
De bani n-ai parte în viață, nimic nu-ți ajunge, și tot ce ți-ai dori să fii sau să faci, trebuie să te frământâți să îți faci bani.
2. *Moromete avu un gest fulgerător de a vâri mâna la brâu și de a arunca îndată banii, dar mâna îi rămase încleștată acolo! Întâi că nu avea toți banii, avea doar trei mii de lei, și apoi din acești trei mii de lei două îi trebuiau pentru Niculae.*

Ținând cont de ideea că, totuși, „competențele antreprenoriale au o componentă pasivă și una activă: tendința individului de a introduce schimbări, precum și abilitatea de a accepta și a susține inovația condiționată de factori exteriori, acceptarea schimbării, asumarea răspunderii pentru acțiunile proprii pozitive sau negative, ducerea la bun sfârșit a ceea ce a fost început, stabilirea obiectivelor și realizarea lor” [2], îl vedem pe Moromete cum acceptă un preț mai mic pentru produsele sale, pentru că empatizează cu cumpărătorul. Totodată, le permite băieților să plece la București ca să vândă lapte, vinde un lot ca să-l dea pe Niculae la școală, investind astfel în educație etc.

Din perspectivă geografică, prin apel la *hartă*, se distinge faptul că:

1. În perioada interbelică (1918-1939), situația economică din Câmpia Dunării a fost influențată de mai mulți factori, inclusiv schimbările politice și economice din regiunea înconjurătoare, dezvoltarea infrastructurii și resursele naturale ale zonei. Este important de menționat că Câmpia Dunării a fost împărțită între mai multe țări, inclusiv România, Bulgaria și Iugoslavia, ceea ce a influențat dezvoltarea sa economică.
2. Câmpia Dunării a fost o regiune agricolă importantă în perioada respectivă. Agricultură era dominată de culturile cerealiere, cum ar fi grâul, porumbul și orezul, de creșterea animalelor.
3. Criza economică globală din anii '30 a afectat și Câmpia Dunării, determinând scăderea cererii pentru produsele agricole și industriale. Această perioadă a fost dificilă pentru agricultorii și lucrătorii din industrie, iar țările din zonă au resimțit efectele acestei crize.

Încă un text cu un potențial bogat pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial al educabilului este nuvela *Moara cu noroc* de Ioan Slavici. Ghiță, protagonistul, este inițial un cizmar onest, care, prin conștientizarea responsabilităților familiale, decide să ia în arendă cârciuma de la Moara cu noroc, pentru a-și asigura un trai mai bun. Treptat, el devine un rob al banului, căci e de părerea că atunci „când oamenii au bani, totul se așează. Dacă ai bani, poți să faci orice”, căci „banii fac pe om să uite de toate: de sărăcie, de munca grea, de necazuri”, încât „banii erau cei mai frumoși stăpâni ai lumii”, fapt pentru care acceptă ca relația cu partenerul său de afaceri, Lică, să fie una de subordonare.

Pentru a contura profilul viitorului antreprenor, le propunem elevilor să realizeze un *Plan de afaceri* pentru Ghiță, sugerându-le câțiva pași concreți.

Plan de afaceri

1. Sumar executiv	6. Planul financiar
2. Descrierea afacerii	7. Planul legal și regulamentar
3. Analiza pieței	8. Managementul riscurilor
4. Plan de marketing	9. Plan de dezvoltare
5. Planul operațional	

Aplicând metoda *conversației didactice*, se pot sublinia anumite nuanțe geografice, în timp ce spațiul este prezentat pe hartă:

1. Ineu, geografic, se pierde în Câmpia Aradului. Se prezintă un decor sălbatic, cu văi râpoase.
2. Se știe că de la Ineu, timp de un ceas și jumătate (adică 8-10 km), se merge pe un drum de țară, care trece printre păduri și peste țarine, lăsând la dreapta și la stânga satele așezate prin colțul văilor; drumul este bun și apoi ajunge la Moara cu noroc.
3. Activitatea economică în această perioadă e bazată pe agricultură extensivă, creșterea porcilor, cultivarea cerealelor.

Fetița care se juca de-a Dumnezeu de Dan Lungu este un roman ce oferă o altă oportunitate, cea de a vedea noțiunea de *ban* într-o accepțiune modernă, deși cu o esență veche: bani pentru comodități, utilități, fiindcă identificăm în lucrare că:

- „Televizor nou, cu diagonala mare..., frigiderul era altul..., vacanță la munte”;
- „Renovare...”;
- „Acest plic îi arăta că dusesese o viață de sclav, de larvă, de bou în jug.”;
- „Îi plăcea ca seara, în liniște, să-și facă planuri cu banii, pentru că astea dădeau sens oboselii amare...”;
- Și doar un personaj „Avea bani! Bani ei. Cu ei avea să ajungă în Italia”.

Le recomandăm elevilor *Tehnica cadranelor*, pentru

a evidenția rolul și locul banului pentru câteva dintre personajele romanului.

Soț și Mădălina	Rădița
Părinți	Letiția

La *Geografie*, putem interveni cu metoda *demonstrației*. Elevilor li se propune să studieze Figura 1 (*Situația românilor rezidenți în alte state*), în baza căreia pot concluziona că cei mai mulți români sunt plecați în Italia, demonstrând exact ipoteza Letiției.

Figura 1. Situația românilor rezidenți în alte state

Romanul *Grădina de sticlă* de Tatiana Țibuleac prezintă tragedia unei întregi generații din perioada sovietică și post-sovietică. Personajul Lastocika, o fetiță adoptată de la orfelinat, încearcă să supraviețuiască în perioada marcată de *perestroika* și *glasnosti*, care nu sunt doar teorii economice și politice, ci noi moduri de viață, iar meritul ei este demonstrat prin faptul că reușește să devină medic. Prezentăm câteva secvențe din roman care o pot proiecta pe Lastocika: „Ce mirare să nu mai fiu orfană”, „Vin sticlăresele!”, „La lucru... Sub un mes-teacăn câteva sticle goale... Tamara Pavlovna s-a aplecat și le-a băgat în plasă...”, „...îmi cumpăra haine scumpe și îmi dădea bani de dulciuri...”, „Inima ei voia aur, a mea, stele!”, „Adunam sticle din mizerie și banii tot din mizerie îmi veneau...”, „Nu voiam să fiu o țărăncă...”, „Mamă, eu îl iubesc pe Vladimir Ilici Lenin mai tare ca pe tine...”, „Pierdusem tot. Tot ce adunasem pe libretul de economii – rublă cu rublă, sutar cu sutar – s-a pră-pădit într-o noapte... Erau toți anii mei de copil, nu cei mai buni, dar singurii de care am avut parte. Erau anii mei de lipsuri, de muncă grea și de planuri îndrăznețe. Dar, mai ales, era visul nostru mototolit de a trăi într-o zi așa cum meritam”.

Pentru a recepționa imaginea de antreprenor a perso-najelor, le propunem elevilor să realizeze o analiză SWOT.

Figura 2. Analiza SWOT

Din perspectiva *Geografiei*, elevii trebuie să reliefeze aspectul economic al R. Moldova din anii 1990, prin me-toda *studiul de caz*. Astfel, se vor preciza câteva laturi:

- inflația de circa 1280%;
- prăbușirea leului;
- restanțe la salarii și pensii de la 6 la 9 luni;
- criză energetică etc.

Identificarea particularităților economice prin inter-mediul strategiei didactice utilizate determină realizarea unui demers interdisciplinar.

Concluzii:

1. Directiva educației moderne converge spre ideea că la baza acesteia trebuie să se afle necesitățile primare ale beneficiarului. Or, în acest caz, educația economică devine una dintre domeniile prioritate ale sistemului de învățământ.
2. Un rol decisiv în ceea ce privește atractivitatea și utilitatea actului de predare-învățare-evaluare îi revine procesului de asigurare a inter- și trans-disciplinarității. Acest lucru este demonstrat prin abordarea multidimensională a conceptului de *educație economică* în cadrul disciplinelor liceale.
3. Sinergia construită prin reflecția competenței economice în actul de predare-învățare-evaluare a disciplinelor liceale oferă posibilitatea cunoașterii și comprehensiunii variatelor forme de interpretare a aceluiași fenomen economic.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Novac A. Metodele de predare a educației antre-prenoriale: Cazul Republicii Moldova. În: Revis-ta de Știință, Inovare, Cultură și Artă Akademos, nr. 2 (65), 2022, pp. 86-92.
2. Șuleanschi S. et al. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a spiritului de inițiativă în în-vățământul profesional tehnic. Chișinău: ARC.
3. <https://educational.studiamsu.md/wp-content/uploads/2021/12/23.-p.114-118.pdf>
4. http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1634/Conf_2016_V1_pg36-41.pdf?sequence=1&isAllowed=y